

JAMOATCHILIK FIKRINI O`RGANISH VA TAHLIL QILISHDA
“IJTIMOIY FIKR” JAMOTCHILIK MARKAZINING O`RNI

Daminova Muxlisabonu Askarovna

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti magistri

daminovamuxlisabonu@icloud.com

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi jamotchilik fikrini o`rganish va tahlil qilish masalalari, shuningdek, ushbu jarayonda “Ijtimoiy fikr” markazining o`rni hamda ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: “Ijtimoiy fikr” markazi, jamoatchilik fikri, jamoatchilik nazorati, jamiyat, norma ijodkorligi.

Annotation: This thesis analyzes the issues of studying and analyzing public opinion, as well as the role and importance of the "Social Opinion" center in this process.

Key words: “Social opinion” center, public opinion, public control, society, norm creation.

Ko`plab davlatlar singari O`zbekiston Respublikasida ham mustaqillikka erishganidan so`ng, fuqarolar manfaatlarini ta`minlash maqsadida islohotlar o`tkazildi. Inson huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, xalqning xohish istagi va irodasini davlat boshqaruvida aks ettirishni ta`minlash maqsadida 1997-yil 25-iyunda “Ijtimoiy fikr” jamotchilik fikrini o`rganish markazi tashkil etilgan.

“Ijtimoiy fikr” – O`zbekiston Respublikasidagi hukumatga qarashli bo`lmagan, nodavlat ilmiy tadqiqot muassasasi, jamoatchilik fikrini o`rganish markazi. Ushbu markaz inson huquqlari va erkinliklariga rioya etilishi, siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish muammolari, shuningdek, ijtimoiy munosabatlarning boshqa dolzarb masalalari bo`yicha jamoatchilik fikrni o`rganadi va bu borada so`rovlar o`tkazadi, so`rov yakunlarini umumlashtirib,

tahlil qiladi. Markaz tomonidan “Ijtimoiy fikr. Inson huquqlari” jurnali nashr etiladi va jurnal uch tilda: o`zbek, rus va ingliz tillarida chop etiladi. Shuningdek, markaz faoliyatining asosiy yo`nalishlari qatoriga turli amaliy tadqiqotlar o`tkazish, davlat va nodavlat tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar, jamiyatning turli qatlami vakillari, o`quv markazlari, ilm-fan namoyondalari bilan suhbatlar, anjumanlar tashkil etish kiradi.

“Ijtimoiy fikr” markazida sotsiologik tadqiqotlarni rejalashtirish, ekspertiza va tahlil qilish, konkret sotsiologik monitoring, ishlab chiqarish-texnik, axborot va marketing bo`limlari bor.

“Ijtimoiy fikr” markazi o`z faoliyatini amalga oshirish jarayonida turli davlat tashkilot va organlari bilan hamkorliklar qiladi. Misol tariqasida, 2020-yil 28-avgustda O`zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi Akademiyasi bilan imzolangan o`zaro hamkorlik to`g`risidagi memorandumni olishimiz mumkin. Unga ko`ra, turli ilmiy tadqiqot loyihalarini ishlab chiqish va ularni amalga oshirish, sotsiologik tadqiqotlar o`tkazish va information-tahliliy ishlarni hamkorlikda bajarish kelishildi. Sud-huquq sohasidagi islohotlarni amalga oshirish samaradorligini o`rganish yuzasidan sotsiologik va ijtimoiy-psixologik tadqiqotlarni birgalikda o`tkazish, Markaz mutaxassislarining Akademiyada o`tkaziladigan ilmiy izlanishlarda va o`quv mashg`ulotlarida ishtirok etishi, Akademiya professor-o`qituvchilarining Markaz tomonidan o`tkaziladigan tadqiqotlarni tahlil qilish jarayonida ekspert sifatida jalb etilishi kabi hamkorlik shakllari nazarda tutilgan.

Memorandumning imzolanishi ikki tomonlama hamkorlikning rivojlanishiga yangi kuch beradi va har ikki tomon taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.¹

¹ “Ijtimoiy fikr” Markazi bilan hamkorlikning yangi bosqichi. Retrieved May 27, 2024, from <https://proacademy.uz/uz-lat/news/view?alias=123>

“Ijtimoiy fikr” markazi doimiy ravishda faollik ko`rsatib kelmoqda. 2022-yil 30-avgust kuni O`zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan “Jamoatchilik fikrini o`rganish va shakllantirishning dolzarb muammolari: nazariya, usullar, amaliyot” doimiy ilmiy-amaliy seminarining “Yangi O`zbekiston: jamoatchilik fikri – davlat mustaqilligining 31 yilligi” mavzusidagi yig`ilishi o`tkazildi. Unda “O`zbekiston: davlat mustaqilligining 31 yilligi” mavzusidagi kompleks sotsiologik tadqiqotning taqdimoti bo`lib o`tdi, tadqiqotning maqsadi mustaqillik davrining eng muhim yutuqlari, zamonaviy O`zbekistonning yangilanish va islohotlar jarayoni to`g`risida o`zbekistonliklarning fikri va tasavvurlarini o`rganish edi.

Ushbu tahlil natijalariga ko`ra, mamlakatda siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarida yuz berayotgan o`zgarishlar O`zbekistonning xalqaro hamjamiyat bilan iqtisodiy va gumanitar hamkorlik hamda xavfsizlik, fan va ta`lim sohalarida integratsiyaga intilishi, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida erishilgan natijalar kuchli, dinamik rivojlanayotgan, raqobatbardosh, xalqaro nufuz va ulkan salohiyatga ega davlat sifatida O`zbekistonning kelajagi uchun o`zbekistonliklarda nekinlik va ishonch tuyg`usini uyg`otadi.²

Hozirgi kunda “Ijtimoiy fikr” markazi jamiyat hayotining turli masalalari bo`yicha mamlakat fuqarolarining fikri va tasavvurlarini o`rganishga oid dolzarb mavzudagi tadqiqotlarni o`tkazib kelmoqda. Ushbu Markaz tomonidan turli xil seminarlar va anjumanlar tashkil etib kelinmoqda. Misol tariqasida, “O`zbekistonda jamoatchilik fikrini o`rganish va shakllantirishning dolzarb muammolari: usullar, nazariya va amaliyot” (2022) doimiy ilmiy-amaliy seminarining xalqaro majlisini keltirib o`tishimiz mumkin. Ushbu majlis Fanlar akademiyasi, O`zbekiston sotsiologlari assotsiatsiyasi, Inson huquqlari bo`yicha O`zbekiston Respublikasi Milliy markazi, Oliy Majlis huzuridagi Nodavlat

² Wikipedia. Retrieved May 27, 2024, from <https://www.academy.uz/uz/page/pdf/ijtimoiy-fikr-jamoatchilik-fikrini-organish-markazi-bilan-hamkorlikda-seminar-tashkil-etildi>

notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi hamkorligida tashkil etildi. Seminar majlisi akademik olimi Ra'no Ubaydullayeva nomidagi yillik sotsiologik o'qishlari doirasida o'tkazildi. Ushbu majlisda ishtirok etuvchilar o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, mamlakatimizda "Inson qadri uchun!" tamoyili ustuvor o'rinda ekanligini ta'kidladilar.

Bugungi kunda davlat, jamiyat rivojining zamonaviy bosqichida mamlakatdagi o'zgarishlar va voqealarga fuqarolarning munosabati, jamoatchilik fikrini, qabul qilinayotgan qarorlarga aholining bahosini aniqlashga oid sotsiologik tadqiqotlar, so'rovlarni o'tkazish g'oyat dolzarbdir. Bu jarayonda esa "Ijtimoiy fikr" markazi jamoatchilik fikrini o'rganishda muhim maydon vazifasini o'taydi.

Jamoatchilik fikri so'rovlari fuqarolik jamiyatining odamlar ijtimoiy kayfiyati, orzu-umidlarini aks ettiruvchi, uzatuvchi, davlat hokimiyati va boshqaruv organlariga siyosiy sohada, biznes, mamlakat ijtimoiy hayotida to'g'ri qarorlar qabul qilishda ko'maklashuvchi muhim vositadir.

Jamoatchilik fikrini o'rganishga doir tadqiqotlarda atoqli o'zbek olimasi Ra'no Ubaydullayevaning hissasi beqiyosdir. Olima 1998-yildan 2020-yilga qadar "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik fikrini o'rganish markazining direktori sifatida ishlagan. U o'zining ilmiy ishlarini O'zbekistonda mehnat resurslaridan, ayollar mehnatidan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari, oila, aholishunoslik, jamoatchilik fikrini o'rganish masalalariga bag'ishlagan.

"Ijtimoiy fikr" markazi xalqaro doirada ham e'tirofqa sazovor bo'lgan markazlardan hisoblanadi. Markaz haqida bildirilgan fikrlarda ushbu markazning yutuqlaridan biri sifatida markazning iqtisodchilar, demograflar bilan uzviy aloqada hamkorlik qilib kelishidir.

Darhaqiqat, o'tgan vaqt mobaynida mamlakatimizdagi bir qator oliy ta'lim dargohlarida sotsiologlar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Bu boradagi milliy kengashlar, tadqiqot markazlari, ilmiy nashrlar soni ortdi. O'zbekiston sotsiologlari

assotsiatsiyasi tashkil etildi. Bugungi kunda ijtimoiy so'rovnomalar, odamlarning fikr va kayfiyati, mulohazalarining markaz tomonidan puxta o'rganilishi muhim davlat dasturlari, qonun hujjatlarining qabul qilinishida o'ziga xos o'rin tutmoqda.

Jamiyatimizda amalga oshirilayotgan sotsiologik tadqiqotlar natijalari demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirishda va fuqarolik jamiyatini shakllantirish yo'lida mamlakatimizning yanada rivojlanishi istiqbollariga oid jiddiy mulohazalar va fundamental nazariy xulosalar uchun muhim amaliy material bo'lib hisoblanadi.

Jamoatchilik fikrini o'rganish bilan birgalikda jamoatchilik nazoratini ham kuchaytirish, fuqarolarga davlat ishlarida, qonun va norma ijodkorligida faol ishtirok etish uchun shart-sharoitlar yaratib berish masalalari ham ahamiyatli. Chiqarilayotgan normalar keng jamoatchilik tomonidan muhokama qilinsa, qonunlarning tengligi, amal qilish nazorati amalga oshirilsa, jamiyat va davlat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Yurtimizda chiqarilayotgan normativ-huquqiy hujjatlarni xalq muhokamasiga qo'yish maqsadida "regulation.gov.uz" sayti faoliyat ko'rsatadi.

"Regulation.gov.uz" – idoralar, vazirliklar va boshqa davlat organlari normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini jamoatchilik muhokamasiga taqdim etadigan sayt.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 343-coH 09.07.1997. "Ijtimoiy fikr" jamoatchilik markazini ko'llab-quvvatlash to'g'risida. (n.d.). LEX.UZ. Retrieved May 27, 2024, from <https://lex.uz/docs/-548757>
2. "Ijtimoiy fikr" Markazi bilan hamkorlikning yangi bosqichi. Retrieved May 27, 2024, from <https://proacademy.uz/uz-lat/news/view?alias=123>

3. Wikipedia. Retrieved May 27, 2024, from <https://www.academy.uz/uz/page/pdf/ijtimoiy-fikr-jamoatchilik-fikrini-organish-markazi-bilan-hamkorlikda-seminar-tashkil-etildi>
4. Wikipedia. Retrieved May 27, 2024, from <https://qomus.info/oz/encyclopedia/i/ijtimoiy-fikr-jamoatchilik-fikrini-organish-markazi/>
5. Wikipedia. Retrieved May 27, 2024, from <https://cyberleninka.ru/article/n/xududlarda-jamoatchilik-fikri-asosida-shakllantirilgan-takliflarni-ilgari-surish-va-tadbirlarni-saralash>

